

Lâpseki İlçesi Çiftçi Hayırları*

Farmers' Benevolence Ceremonies in Lâpseki District

*Ahmet Okay**

Öz

İnsanlık tarihi boyunca besin elde etme ve yaşamı sürdürme çabası, insan-toprak ilişkisini sürekli kılmış, bu süreç tarımsal faaliyetlerin doğmasına ve bereket kavramının kültürel yaşamın merkezinde yer almasına neden olmuştur. Bereket törenleri, farklı coğrafyalarda ve kültürlerde, hasat dönemlerinin verimli geçmesi, doğa döngülerinin kutsanması ve toplumsal birlikteliğin pekiştirilmesi amacıyla uygulanmıştır. Genellikle bahar aylarında düzenlenen bu ritüeller, toplumların bağlı oldukları inanç sistemleri doğrultusunda tanrı ya da kutsal varlıkların desteğini kazanmayı hedeflemiş; aynı zamanda ortak yemekler, dilekler ve dualarla sosyal dayanışmayı da güçlendirmiştir. Türk kültüründe İslamiyet öncesi dönemde baharın gelişi Nevruz ve Hıdırellez kutlamalarıyla bereket törenlerine yansımış, Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra ise bu törenler yeni bir form kazanarak dini unsurlarla bütünleşmiştir. Günümüzde Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşatılan bu gelenek, Çanakkale'nin Lâpseki ilçesine bağlı köylerde her yıl ilkbahar mevsiminde gerçekleştirilen çiftçi hayırlarında güncel bir karşılık bulmaktadır. Bu hayırlar hem dini hem de kültürel boyutlarıyla toplumsal belleğin korunmasına ve kuşaklar arası aktarımın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Alan araştırmasına dayalı gözlemler, sözlü tanıklıklar ve literatür taraması ışığında hazırlanan bu çalışma, Lâpseki köylerindeki çiftçi hayırlarının halk bilimi bağlamında ele alınmasını, literatüre kazandırılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu yönüyle araştırma, halk inançları, ritüeller ve sembolizm konularında önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Bereket, çiftçi hayırları, Lâpseki, Çanakkale, folklor.

Abstract

Throughout human history, the struggle to obtain food and sustain life has maintained the continuous relationship between human beings and the land. This process led to the emergence of agricultural activities and placed the concept of fertility

* Bu bildiri, Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu danışmanlığında yazar tarafından hazırlanmakta olan *Lâpseki Folkloru* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: ahmet_oky17@outlook.com. ORCID: 0009-0007-7819-9987. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17918566>

at the center of cultural life. Fertility rituals have been practiced in different geographies and cultures with the aim of ensuring abundant harvests, sanctifying natural cycles, and strengthening social unity. Typically organized in the spring, these rituals sought to gain the favor of gods or sacred beings according to the belief systems of the communities, while also reinforcing social solidarity through communal meals, prayers, and offerings. In Turkish culture, fertility rituals were reflected in celebrations such as Nevruz and Hıdırellez during the pre-Islamic period. Following the adoption of Islam, these rituals acquired new forms and were integrated with religious elements. Today, this tradition continues in many parts of Turkey and finds a contemporary expression in the “köy hayırları” (village charity feasts) held each spring in the villages of Lâpseki, Çanakkale. These events contribute both to the preservation of collective memory and to the transmission of cultural and religious values across generations. Based on field research, oral testimonies, and a review of the relevant literature, this study aims to examine the fertility rituals in the villages of Lâpseki within the context of folklore, to contribute them to the academic literature, and to ensure their transmission to future generations. In this respect, the research constitutes a significant example in the fields of folk beliefs, rituals, and symbolism.

Keywords: Fertility, farmer’s charity feasts, Lâpseki, Çanakkale, folklore.

Giriş

Lâpseki ilçesi, Çanakkale il merkezinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusunda, Çanakkale Boğazı’nın Anadolu kıyısında, Gelibolu ilçesinin karşısında konumlanmaktadır. 40°20’ kuzey enlemi ve 20°42’ doğu boylamında yer alan ilçe, stratejik bir coğrafi noktada bulunmaktadır. Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi üstlenen bu konum, Lâpseki’nin tarihsel süreçte önem kazanmasına zemin hazırlamıştır. Stratejik konumu nedeniyle bölge, tarih boyunca farklı kültür ve medeniyetlerin yerleşim alanı olmuştur.

Lâpseki adının kökenine dair iki farklı rivayet bulunmaktadır. İlk rivayete göre, Homeros, bölgede yoğun olarak bulunan çam ağaçlarından dolayı kentin ilk adının “Pityussa” olduğunu belirtmektedir (Tuna, 2000: 23). Daha sonraki dönemlerde ise yerleşim, “Lampsakos” adıyla anılmaya başlanmıştır. Bu adın kökenine ilişkin anlatıya göre, bölgenin yerel halkı olan Bebrykoslar, bölgeye yerleşmek isteyen Foça, Kolophon ve Miletoslu göçmenlere saldırmıştır. Ancak bölgenin kralı Mandrom’un kızı Lampseke, göçmenlerin hayatını kurtararak onların yerleşmesine öncülük etmiştir. Bu

olayın ardından göçmenler, Lampseke'yi bir tanrıça olarak yüceltmış ve ele geçirdikleri bu yerleşim yerine onun adını vermişlerdir (Tuna, 2000: 36).

İkinci rivayet ise Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde geçmektedir. Evliya Çelebi'ye göre, deniz kenarından uzak bir bayır ve seki üzerinde incir ağaçlarıyla kaplı bir orman bulunmaktaydı. Türkler incire "löp" adını vermekteydi. Bu nedenle, söz konusu yerleşim yeri "incirli seki" anlamında "Löpseki" olarak anılmış, zamanla bu ad "Lâpseki" biçimine dönüşmüştür (Evliya Çelebi, 2010: 404-405).

Antik Çağ'da Pityussa adıyla varlığını sürdüren Lampsakos, daha sonraki dönemlerde önce Marsilya kentini kuran Foçalıların, ardından ise Miletosluların hâkimiyetine girmiştir. Boğazın kilit noktalarından birinde yer alması ve Trakya ile Anadolu arasında geçiş güzergâhında bulunması nedeniyle, tarih boyunca stratejik konumu bakımından dikkat çekmiş; bu sebeple işgallere ve büyük göç hareketlerine maruz kalmıştır. Daha sonraki süreçte Lampsakos, Perslerin ve Yunan site devletlerinin kontrolüne geçmiş; ardından sırasıyla Makedonya Krallığı (İskender İmparatorluğu) ve Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetine girmiştir. Gelibolu'nun Bizans döneminde ticaret ve liman açısından önem kazanması, Lapseki'nin eski durumunu korumasına imkân tanımamıştır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan buluntuların büyük bir kısmı, Roma egemenliği dönemine tarihlenmektedir. Lampsakos şehri, zamanla diğer küçük site devletleri gibi, eski önem ve statüsünü kaybetmiştir.

Lampsakos, Osmanlı hâkimiyetine Orhan Bey döneminde geçmiştir. Orhan Bey, oğlunu, Süleyman Paşa'yı, yapılan fetihleri Balkanlar'a yaymakla görevlendirmiştir. Devlet hüviyetine sahip Osmanlı kuvvetleri, Karesi Beyliği'nin siyasi etkinliğinin sınırlı olduğu ve Bizans etkisinin belirgin biçimde hissedildiği Lampsakos'u hâkimiyeti altına almıştır. Anlatıya göre, kırk kişilik iki sal ile Gelibolu tarafına geçen Süleyman Paşa, Bizanslılara yapılan bir yardım sonucunda Çimpe Kalesi'ni ele geçirmiştir. Böylelikle Türkler ilk kez Rumeli'ye ayak basmıştır. Osmanlıların bölgeyi fethetmesinin ardından, Lampsakos'un en yüksek noktasında yer alan ve daha önce kilise olarak kullanıldığı rivayet edilen yapının camiye dönüştürüldüğü aktarılmaktadır. Günümüzde bu yapının, Gazi Süleyman Paşa Camii olduğu kabul edilmektedir. Şehirde Türk hâkimiyetinin tesis edilmesinden sonra, Lampsakos adı zamanla değişime uğrayarak Lâpseki biçimini almıştır.

Yukarıda coğrafi ve tarihî özelliklerine değinilen Lâpseki ilçesi, kuruluşundan günümüze kadar birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu durum, ilçede farklı kültür ve medeniyetlerden miras kalan çok sayıda gelenek ve göreneğin günümüze kadar yaşatılmasını sağlamıştır. İlçe sınırları içerisinde iki belde ve kırk köy bulunmaktadır. Sanayi sektörünün yeterince gelişmemiş olması, nüfusun önemli bir kısmının geçimini tarımsal faaliyetlerden sağlamasına yol açmaktadır. Bunun dışında kalan sınırlı sayıdaki nüfus ise çevre ilçelerdeki sanayi tesislerinde veya Şahinli ile Kocabaşlar köyleri civarında bulunan altın madeninde istihdam edilmektedir.

Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde, Lâpseki'nin geçmişten günümüze tarımsal üretim kimliğini koruyan bir yerleşim olduğu görülmektedir. Nitekim Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Lâpseki'nin bağ ve bahçelerinin bolluğuna vurgu yaparak, özellikle karpuz ve üzüm üretiminin yaygın olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Evliya Çelebi, üzümünden elde edilen bulama (üzüm pekmezinden yapılan bir ürün), şıra (mayalanmamış üzüm suyu), üzüm turşusu ve müselle (üzümünden yapılan bir çeşit şarap) gibi gıdaların Lâpseki'de oldukça meşhur olduğunu da ifade etmektedir (Evliya Çelebi, 2010: 405; Yerasimos, 2019: 215). Günümüzde de ilçede başta şeftali, kiraz ve halk arasında "cennet hurması" olarak bilinen Trabzon hurması olmak üzere birçok meyve ve sebze türü yetiştirilmektedir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kiraz ve şeftali festivalleri ise Lâpseki'nin tarımsal üretim potansiyelini ve kültürel kimliğini yansıtan önemli geleneksel etkinlikler arasında yer almaktadır.

1. Çiftçi Hayırları (Köy Hayırları)

İnsanlık tarihi boyunca besin elde etme, yaşamı sürdürme ve kazanç sağlama çabası, insan ile toprak arasındaki ilişkinin sürekliliğini sağlamıştır. Bu etkileşim süreci, tarımsal faaliyetlerin gelişmesine ve buna bağlı olarak "bereket" kavramının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Tarım, yalnızca yiyecek üretimi sağlamakla kalmamış, aynı zamanda toplulukların kültürel kimliğini şekillendiren bir yaşam biçimi olmuştur (Yolcu, 2024: 2). İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren maddi unsurlar, dinsel anlamlar kazanmış; mevsimsel değişimlere bağlı yaşam döngüleri ise mitolojik anlatılarda sembolik bir biçimde yer bulmuştur. İlkbahar mevsiminde doğanın yavaş yavaş canlanmasıyla birlikte, bu süreç bayramlarla kutlanmış ve bereketin artması amacıyla çeşitli ritüeller düzenlenmiştir. Böylelikle, baharı

karşılama ve bereket törenleri ortaya çıkmıştır. Geleneksel yerleşim birimlerinde, halk takvimine göre gerçekleştirilen bu ekim ve hasat ritüelleri, yalnızca tarımsal verimliliği artırmayı amaçlamamakta; aynı zamanda toplumun birlik, dayanışma ve doğa ile uyum içinde yaşamasını sağlamayı hedeflemektedir.

Tarih boyunca tarımla uğraşan toplumlarda baharı karşılama ve bereket törenleri önemli bir yere sahip olmuştur. Bu törenlerde, doğanın yeniden canlanması ve ürünlerin olgunlaşması gibi döngüsel olaylar, toplulukların inanç sistemleriyle bütünleşmiştir. İnsanlar, bu ritüeller aracılığıyla tanrı ya da tanrılara şükran ve minnet duygularını sunarken, aynı zamanda gelecek hasat döneminin bereketli geçmesi için ilahî destek talebinde bulunmuşlardır.

Pertev Naili Boratav (1994:212), bayramları belirli temalar çerçevesinde yedi başlık altında sınıflandırmıştır: 1. Katılımcıların dini inançlarına göre bayramlar: Hristiyan bayramları, Müslüman bayramları vb. 2. Resmî ulusal bayramlar: 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı ve yerli resmî bayramlar; örneğin kurtuluş günleri. 3. Etnik nitelikteki bayramlar: Yörüklerin Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'nde kutladıkları bayramlar gibi. 4. Cinsiyete göre benimsenen bayramlar: Hıdırellez törenleri daha çok kadınların katılımıyla gerçekleşen bayramlardandır. 5. Yaş gruplarına göre benimsenen bayramlar: "Betlem" çocuklar ve genç kızlar arasında; çiğdem pilavı ise erkek çocuklar arasında kutlanan bayramlardır. 6. Ekolojik öğelerin etkisiyle şekillenen bayramlar: Saya bayramları, üzüm ve kiraz bayramları gibi. 7. Köy bayramları: Çoğu kez köyün yakınındaki yatacın ziyareti ile birlikte kutlanmaktadır.

Yukarıda bahsedilen bayramlar bazı yönleriyle benzerlik gösterse de iklim ve çevresel koşullara bağlı olarak kutlanma zamanlarında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Dini ve millî bayramların yanı sıra, Türk toplumunun büyük önem atfettiği bir diğer bayram türü ise mevsimlik bayramlardır. Boratav (1994: 212), mevsimlik bayramları da iki farklı başlık altında sınıflandırmaktadır: A) Özel Mevsimlik Bayramlar: 1. Çoban bayramları zinciri: Koç-katımı, Saya, Döl. 2. Ekinci, meyveci, bağcı bayramları. 3. Göç bayramları. B) Genel Mevsimlik Bayramlar: 1. Bahar bayramları: Nevruz, Çiğdem, Betlem, Hıdırellez. 2. Yaz gün-dönümü. 3. Kış yarısı, yılbaşı.

Çalışmanın odaklandığı etkinlik olan çiftçi hayırları, halk arasında köy hayırları olarak da adlandırılmakta ve Batı Marmara'daki Balıkesir, Bursa

ve Çanakkale illerinde yaygın olarak kutlanmaktadır. Bu organizasyonlar, baharı karşılamaya yönelik geleneksel ritüellerin bir yansımasıdır. Köylerde her yıl gerçekleştirilen ve komşu yerleşim birimlerinden veya şehirlerden katılım sağlanan bu yemekli etkinlikler, köylüler için düğün ve cenaze ile kimi zaman dini bayramlar dışında bir araya gelme imkânı sunan en anlamlı toplumsal etkinlik niteliğini taşımaktadır.

1.1. Çiftçi Hayırlarının Tarihsel Gelişimi

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar açısından ilkbaharın gelişimi büyük bir önem taşımaktadır; zira bu dönemde hem ürün verimliliği artmakta hem de hayvanlar için zengin otlaklar oluşmaktadır. Tarih boyunca birçok toplum, baharın gelişini ve doğanın uyanışını çeşitli törenlerle kutlama geleneğine sahip olmuştur. Bu tür kutlamalar, günümüzdeki bahar bayramlarıyla belirli benzerlikler göstermektedir. Örneğin, Sümerlerde kışın sona ermesi ve baharın başlaması, çeşitli ritüel ve törenlerle anılmıştır (Begmyrat, 2006: 79). Benzer şekilde, Hititler de ilkbaharda iki önemli bayram düzenlemişlerdir. Bunlardan ilki, yalnızca din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve tanrıya adakların sunulduğu Antahşumşar bayramıdır; diğeri ise bitkiler tanrısı Telepinu adına düzenlenen Pirulliya bayramıdır (Eyüboğlu, 2007: 183-184).

Birçok toplumda olduğu gibi, Türk toplumunda da baharı karşılama ve bereket törenlerine rastlamak mümkündür. Türkiye ve diğer Türk topluluklarında baharın gelişimi çeşitli törenlerle kutlanmakta olup, bu törenler Yengi Kün, Mart Bozumu, İrte Yaz, Marta, İlkyaz Yortusu, Gün-dönümü, Nevruz, Hıdırellez ve Sabantoy gibi adlarla anılmaktadır. Hunlar, beşinci ayda 'lueng-cıng' adı verilen mekânlarda toplu bayramlar düzenlemişlerdir. Benzer festivaller Göktürklerde de görülmekte olup, bu bayramlar beşinci ayın ikinci yarısında gerçekleştirilir; törenlerde 'Kutsal Yer' ve 'Su' için kurban kesilmekte ve kurban töreninin ardından toplu eğlenceler düzenlenmektedir (Baldick,2010:53). Eski Oğuzlarda ise her gün obalardan birinde şölenler düzenlenmiş, tüm beyler ve ileri gelenler bu şölenlere katılmıştır (Gökalp, 2015: 81-82). Bu törenler, aynı zamanda Dede Korkut Oğuznamelerinde de yer almaktadır. Öte yandan, Türk toplumunun kitleler hâlinde İslâmiyet'i benimsemesi, 1071 Malazgirt Savaşı'nın kazanılması üzerine Anadolu'ya yoğun göçlerin gerçekleşmesi ve tarihî süreçlerde farklı topluluk ve kültürlerle etkileşimler, Türklerin sosyal ve kültürel yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır.

Özellikle İslamiyet öncesi dönemlerde Türk toplumunda baharın gelişi ve bereketi kutlamak amacıyla düzenlenen Hıdırellez, günümüzde de Anadolu coğrafyasında kutlanmaktadır. İslami etkileşimle birlikte Anadolu'da Hıdırellez adıyla anılan bu bayram, İslamiyet'in benimsenmesinin ardından dönüşerek İslami bir kimlik kazanmıştır. Bu inanca göre, Hızır ve İlyas her yıl 6 Mayıs'ta yeryüzünde buluşurlar. Hızır, Muhammed Peygamber ve Halife Ali'den sonra gelen en kutsal kişi olarak kabul edilmektedir (Döğüş, 2015: 78).

Baharın gelişi ve bereketin simgesi olan törenlerden bir diğeri de Nevruz'dur. Nevruz, ağırlıklı olarak kuzey yarımkürenin orta kuşağında yaşayan halklar arasında kutlanmaktadır (Abay, 2003). Türkiye'nin de yer aldığı bu coğrafyada, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan geniş bir alanda; özellikle Orta Asya, Anadolu, Kafkasya ve Orta Doğu bölgelerinde farklı toplumlar, söz konusu kutlamaları kendi kültürel değerleri ve geleneklerine uygun biçimde gerçekleştirmektedir. Nevruz günü, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi Türk devletlerinde; ayrıca Afganistan, Tacikistan ve İran'da resmî tatil ilan edilmekte ve bayram olarak kutlanmaktadır. Türkler açısından Nevruz, Ergenekon Destanı'nda demir dağların eritilerek çıkışı, baharın gelişi ve doğanın uyanışının simgesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Türk topluluklarının Nevruz'u, Ergenekon'dan çıkışı simgelemesi dolayısıyla kutladıkları ifade edilmektedir (Balaban, 2006: 114).

Türkler tarafından yüzyıllardır gerçekleştirilen baharı karşılama ve bereket törenleri günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca göçler, savaşlar, ticaret, farklı dinlerin benimsenmesi ve çeşitli toplum ve kültürlerle etkileşim, Türklerin sosyal ve kültürel yapılarında önemli değişimlere yol açmıştır. Özellikle Türklerin kitleler hâlinde Anadolu'ya yerleşmeleri ve İslamiyet'i kabul etmeleri, bu değişimde belirleyici faktörler arasında yer almaktadır. Bu süreç, baharı karşılama ve bereket törenlerini de etkilemiş ve zamanla dinî bir boyut kazandırmıştır. Özellikle Çanakkale ilinin kırsal kesimlerinde gerçekleştirilen çiftçi (köy) hayırları, başta dinî motifler olmak üzere birçok kültürel unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Çalışmanın ilerleyen bölümünde, baharı karşılama ve bereket törenlerinden biri olan çiftçi (köy) hayırları, büyük bir titizlikle icra edildiği Çanakkale'nin Lâpseki ilçesi örneğinde ele alınacaktır.

1.2. Lapseki'de Çiftçi (Köy) Hayırlarının Organize Edilişi

Araştırmamızın bu bölümünde, Lapseki'de gerçekleştirilen çiftçi (köy) hayırlarının amaçlarına ve organizasyon biçimlerine ilişkin bilgiler sunulacaktır. Bu organizasyonların amaçları arasında din, bereket ve dayanışma kavramları öne çıkmaktadır.

Lâpseki ilçesinde gerçekleştirilen çiftçi (köy) hayırları genellikle camilerde icra edilmektedir. Bununla birlikte, türbeler veya kutsal kabul edilen mekânlarda düzenlenen istisnai örnekler de mevcuttur. Günümüzde ise bu organizasyonların büyük çoğunluğu camilerde gerçekleştirilmektedir (KK-1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Camilerde yer bulamayan misafirler cami etrafında toplanmakta; çoğu kırsal yerleşimde olduğu gibi camiler köyün merkezinde yer almaktadır. Erkekler çevrede bulunan kıraathanelerde vakit geçirirken, kadınlar camiye yakın alanlarda oturmaktadır.

Organizasyonun en temel unsurlarından biri mevlittir. Ülkemizde oldukça yaygın bir ritüel olan mevlidin birçok farklı biçiminin bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu ritüel, çiftçi (köy) hayırlarının vazgeçilmez bir unsurunu oluşturmaktadır. İslamiyet öncesi dönemde Türklerde, küllere ve Gök Tanrı inancına dayanan; şamanlık yöntemiyle icra edilen ve çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen ayin ve törenlerin varlığı bilinmektedir. İslamiyet'in kabulü sonrasında ise yeni dinin iman esasları ile toplumsal ve kültürel şartları doğrultusunda yeniden şekillenen bu törenler, mevlit uygulamalarında da kendisini göstermiştir. Nitekim mevlit törenleri, bu dönüşüm sürecinin olgunlaşmış bir tezahürü olarak değerlendirilebilir (Akarpınar, 2006: 45). Çiftçi (köy) hayırlarında icra edilen mevlitlerde Kur'an-ı Kerim'den çeşitli sureler, Süleyman Çelebi'nin *Vesîletü'n-Necât* adlı eserinden bölümler ve meşhur mevlithanların kaleme aldığı metinler okunmaktadır (KK-5). Mevlidin dua bölümünde, okunan mevlit ve dualar öncelikle Muhammed Peygamber ve sahabeler, ardından şehitler ve gaziler için; özellikle de bölgenin tarihsel kimliği nedeniyle Çanakkale şehit ve gazileri için armağan edilmektedir. Bunun yanı sıra Allah dostu olarak kabul edilen evliyalara ve köy halkından vefat etmiş kişilerin ruhlarına da ithaf edilmektedir (KK-5). Bu uygulamalarda, açıkça Atalar Kültü ve Ölüm Kültünün izlerini görmek mümkündür. Mevlidin dua bölümünde dikkat çeken bir diğer husus, organizasyonun gerçekleştirildiği köyde hasat mevsiminde yetiştirilen ürünlerin bereketli ve kazançlı olması için edilen dualardır (KK-2, 5, 7, 9,10, 11, 12). Organizasyonun yapıldığı dönemde kuraklık söz konusu

olduğunda ise yağmur duasına çıkılmaktadır (KK-5, 9). Günümüzde ise bu dualar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir (KK-5).

Çiftçi (köy) hayırları, eski Türklerdeki toy geleneğinin günümüze ulaşmış bir yansıması olarak değerlendirilebilir (Kılınç, 2017: 97). Söz konusu organizasyonlar, en az dinî bayramlar kadar önem taşımakta; hatta kimi zaman dinî bayramlarda bir araya gelemeyen eş, dost ve akrabaların, bu hayırlar vesilesiyle buluştuğu görülmektedir (KK-3, 8, 11). Dolayısıyla, köy hayırları, bireyler arasında dayanışmayı artıran, toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayan ve birlik ruhunu canlı tutan kültürel pratikler arasında yer almaktadır.

Çiftçi (köy) hayırlarının organizasyonu, öncelikle köy muhtarı ve azalarının yer aldığı köy ihtiyar heyetinin toplanarak hayrın yapılıp yapılmayacağına karar vermesiyle başlar. Hayrın yapılmasına karar verildiğinde ise tarih belirlenir. Genellikle çevre yerleşim birimlerinden gelenlerin katılımını kolaylaştırmak amacıyla hafta sonuna denk gelen ilkbahar günleri tercih edilir (KK-1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12). Bazı köylerde ise aynı mantıkla tarih belirlenmesi nedeniyle hayırların farklı köylerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği de görülmektedir.

Daha sonra köylülerden, imece usulüyle hayır masrafları için para toplanır. Maddi açıdan imkânı olan köylerde belirli bir miktar belirlenerek bağışlar alınsa da bu uygulama zorunlu değildir; ekonomik durumu yetersiz olanlar için herhangi bir mecburiyet söz konusu değildir (KK-1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11). Maddi açıdan daha sınırlı imkânlara sahip köylerde ise gönüllülük esasına dayalı katkılar ön plandadır (KK-1, 2, 3, 7, 10, 11, 12). Toplanan meblağ hayrın maliyetini karşılamaya yetmezse, köy dernekleri ya da köy kasası devreye girerek eksik kısmı tamamlar. Elde edilen bütçe ise hayır sırasında kullanılacak ikram, gül suyu, şeker vb. harcamalar için değerlendirilir. Geçmiş yıllarda, mobil bankacılık sisteminin yaygın olmadığı dönemlerde para yardımları genellikle köy camisinden yapılan anonlarla duyurulur ve belirlenen bir noktada toplanan kişiler, maddi desteklerini elden sunarlardı. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu katkılar banka hesapları veya IBAN numaraları aracılığıyla da yapılabilmektedir. Bununla birlikte, yardımların elden verilmesi uygulaması hâlen yaygınlığını korumaktadır.

Tüm bu hazırlıkların ardından davetiyeler ve afişler basılarak çeşitli kişi ve ilçedeki yerleşim birimlerine gönderilir (KK-3). Bunun yanı sıra, sosyal medyada yer alan ilçe haber grupları, sayfaları ve köy grupları hayır organizasyonlarının duyurulmasında önemli bir işlev görmektedir. Davetiye ve afiş dağıtımıyla ulaşılan kişi sayısından çok daha geniş bir kitleye sosyal medya üzerinden erişilebilmektedir. Ayrıca söz konusu sosyal medya grupları ve sayfaları, çiftçi (köy) hayırlarından kareler paylaşarak bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Bu durum yalnızca hayır organizasyonları için değil, diğer kültürel geleneklerin aktarımı açısından da dikkate değer bir işlev taşımaktadır.

Çiftçi (köy) hayırlarına yönelik hazırlıklar genellikle günler öncesinden başlatılmaktadır. Burada aktarılacak örnek, geçmiş yıllarda oldukça yaygın olmakla birlikte günümüzde daha sınırlı ölçüde uygulanmaya devam etmektedir. İlk olarak köy halkı belirlenen bir noktada toplanır. Hayır için köye gelen misafirlere ikram edilecek pilavlar büyük kazanlarda hazırlanır. Hayvancılıkla uğraşan köylüler, getirdikleri sütlerle yoğurt yapar; pilavda kullanılacak et ise bazı hayvan sahipleri tarafından temin edilmektedir. Günümüzde ise hayırlarda ikram edilecek yiyecekler, genellikle yemek hazırlayan aşçılardan sipariş yoluyla temin edilmektedir (KK-2, 4). Hayır günü ise sabahın ilk saatlerinden itibaren hazırlıklar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Kadınlar evlerinin önlerini temizlerken, meydana kiraathane veya marketi bulunan esnaf da dükkânlarının önünü temizleyerek aynı zamanda köy meydanının düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır (KK-2, 4, 6, 11).

İlerleyen saatlerde davetliler, kendilerini çağıran kişilerin evlerine gelmekte ve burada evin kadınları tarafından hazırlanan yemeklerle ağırlanmaktadır. Yapılan yemeklere ilerleyen bölümlerde ayrıca değinilecektir. Kadınlar, hayır mevlidine kadar misafirleri evlerde ağırlamaya devam ederken; erkekler ise köyde bulunan kiraathanelerde bir araya gelmektedir (KK-2, 4, 6). Hayır günü, köy kiraathaneleri tıklım tıklım dolmakta ve adeta bir bayram atmosferi oluşmaktadır. Eş, dost ve akrabalar bir araya gelerek hasret gidermektedir (KK-3, 8, 11). Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, hayır mevlidi köy camisinde öğleden önce veya öğleden sonra gerçekleştirilmektedir. Erkekler camide, kadınlar ise camiye yakın bir alanda topluca

mevlidi dinlemektedir. Caminin kapasitesinin dolması durumunda ise erkekler köy kıraathanelerinde mevlidi takip etmektedir (KK-1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12).

Çiftçi (köy) hayırlarında köy gençlerinin rolü oldukça önemlidir. Gençler, organizasyon sürecinde kuvvet gerektiren işleri üstlenmektedir. Öncelikle cami ve köy meydanına gelen misafirlerin oturabilmesi için sandalye taşınmasını sağlarlar. Mevlit esnasında misafirlere pilav dağıtımından önce gülsuyu ve şeker ikram ederler. Pilav ikramı da yine köy gençleri tarafından sinilerle misafirlere ulaştırılmaktadır (KK-1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12). Çiftçi (köy) hayırlarından arta kalan pilav gibi ikramlar, yoksul ve gariban olarak nitelendirilen kişilere dağıtılmaktadır. Yeniceköy'de gerçekleştirilen bir mülakatta, eskiden yapılan hayırlardan arta kalan pilavların Çanakkale Hapishanesi'nde bulunan mahkûmlara gönderildiği bilgisi edinilmiştir (KK-9).

Bürokrasi ve siyasetçilerin de bu hayır organizasyonlarına ilgisi yoğun bir şekilde gözlemlenmektedir. Belediye başkanları, siyasi temsilciler ve benzeri yetkililer, söz konusu organizasyonlara davet edilmekte ve katılım göstermeye özen göstermektedirler. Bu tür etkinlikler, ilgili kişilerin halkla doğrudan etkileşim kurmalarına ve kamuoyu çalışmalarını sürdürmelerine imkân tanımaktadır (KK-1, 8). Konumuz bağlamında değinilmesi gereken bir diğer husus, çiftçi (köy) hayırlarında köy meydanına veya köy camisinin minaresine bayrak asılmasıdır. Bu gelenek, yalnızca birlik ve beraberliği simgelemekle kalmayıp (KK-11), aynı zamanda organizasyona estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla da uygulandığı söylenilebilir.

Anlatılan çiftçi (köy) hayırları, geleneksel olarak uzun yıllardır icra edilmekte ve yapılmasına özen gösterilmektedir. Bazı inanışlara göre, bu hayırların yerine getirilmediği durumlarda, tanrının o köyün hasat mevsiminde bereket vermeyeceği veya köye sel ve dolu gibi afetler göndereceğine inanılmaktadır (KK-9). Köy hayırları, insanların birlik, beraberlik ve dayanışmasına örnek teşkil eden önemli kültürel pratiklerden biridir. Bununla birlikte, günümüzde kente göçler nedeniyle köylerin nüfusunun azalması, hayırların önemini bir ölçüde azaltmaktadır. Bazı köylerde nüfusun azalmasıyla birlikte hayırlar eskisi kadar coşkulu bir şekilde düzenlenmemekte, COVID-19 pandemisi sürecinden itibaren ise bazı köylerde tamamen bahsettiğimiz durumla paralellik göstererek hiçbir şekilde kutlanmamaktadır (KK-6).

1.3. Çiftçi (Köy) Hayırlarında İkrâm Edilen Yemekler

Bu başlıkta ikram edilen yemekleri mevlit esnasında ikram edilenler ve evde ikram edilenler olarak ayırabiliriz. İlk olarak, mevlit esnasında ikram edilen yemekler ele alınacak olursa, genellikle tavuklu ve nohutlu pirinç pilavı sunulmaktadır. Bazı köylerde pirinç yerine bulgur tercih edilirken, maddi açıdan imkânı daha iyi olan köylerde pirinç ve bulgurun aynı anda ikram edildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca bazı köylerde tavuk etli keşkek de tercih edilmektedir. Pilavın yanında ayran veya yoğurt ikram edilmektedir. Tulumba veya irmik tatlısı gibi geleneksel tatlılar da sunulmaktadır. Önceki bölümlerde belirtildiği üzere, bu yemekler geçmişte köylüler tarafından ortaklaşa hazırlanırken, günümüzde genellikle yemek dağıtımını üstlenen aşçılara sipariş verilerek hazırlanmaktadır (KK-2, 3, 7, 8, 10, 11, 12).

İkinci olarak, evlerde misafirlere sunulan yemeklerin incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu yemekler, genellikle evin kadını tarafından hazırlanmakta olup belirli bir sıra ve çeşitlilik göstermektedir. Bu kapsamda, öncelikle çorba ikramı öne çıkmakta; bu çorbalar arasında en yaygın olanı mercimek çorbasıdır. Ardından, sulu yemekler sunulmakta olup bunlar genellikle tavuklu patates, sulu köfte, kuru fasulye veya nohut yemeği şeklindedir. Ayrıca, çeşitli besinlerin yoğurt ile karıştırılmasıyla hazırlanan “yoğurtlu yemekler” de misafirlere ikram edilmektedir; bu yemekler çoğunlukla patates, makarna veya biber gibi malzemelerin kızartılarak yoğurt ile karıştırılmasıyla hazırlanır. Tatlı çeşitleri de zaman içinde değişiklik göstermiştir; geçmişte peynir helvası yaygınken, günümüzde ise evin kadınının tercihi ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, ayran, meşrubat ve hoşaf gibi içecekler de öğünler kapsamında misafirlere sunulmaktadır (KK-4, 6).

Sonuç

Lâpseki, Çanakkale Boğazı'na kıyısı bulunması ve coğrafi konumu itibarıyla tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. Bu konumu nedeniyle Miletoslulardan Perslere, Yunanlılardan Bizanslılara ve nihayetinde Türklere kadar birçok medeniyetin hâkimiyetine girmiş; dolayısıyla farklı kültürlerin izlerini bünyesinde barındırmıştır. Tarihsel süreç içerisinde çeşitli kültürlerin etkileşimine sahne olan Lâpseki, bu özelliği sayesinde zengin bir kültürel mirasın taşıyıcısı konumundadır. İlçenin verimli toprakları sayesinde özellikle şeftali, kiraz ve Trabzon hurması başta olmak

üzere birçok meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Sanayinin yeterince gelişmemiş olması ise Lâpseki'nin tarımsal karakterini korumasına ve günümüzde bir tarım kenti niteliğini sürdürmesine neden olmuştur.

İnsanlık, tarih boyunca besin elde etme, yaşamını sürdürme ve ekonomik kazanç sağlama çabası içinde olmuştur. Bu ihtiyaçlardan hareketle tarımsal faaliyetler ortaya çıkmış; buna bağlı olarak da “bereket” kavramı kültürel ve inançsal bir boyut kazanmıştır. Tarım, yalnızca üretim ve geçim kaynağı olmanın ötesinde, toplumların kültürel kimliğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. İnsanlık tarihinin erken dönemlerinden itibaren doğa unsurları kutsallaştırılmış, maddi olgular dinsel anlamlar yüklenerek kült ritüellerin merkezine yerleştirilmiştir. Mevsim döngülerine bağlı olarak şekillenen bu anlayış, özellikle ilkbahar mevsiminde doğanın yeniden canlanmasıyla birlikte bayramlar, törenler ve bereket ritüelleri biçiminde somutlaşmıştır. Geleneksel yerleşimlerde halk takvimi doğrultusunda gerçekleştirilen bu törenler, yalnızca tarımsal verimliliği artırmayı değil; aynı zamanda toplumun birlik, dayanışma ve doğayla uyum içinde yaşamasını da amaçlamaktadır. Tarih boyunca tarımla uğraşan toplumlarda baharın gelişi ve bereket törenleri büyük önem taşımış; bu törenlerde doğanın canlanması ve ürünlerin olgunlaşması, tanrı ya da tanrılara duyulan şükran ve minnettarlığın bir ifadesi olarak kutlanmıştır.

Tarımla ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar için ilkbahar mevsiminin gelişi, ürün verimliliğinin artması ve hayvanlar için otlakların zenginleşmesi bakımından her zaman büyük önem taşımıştır. Bu nedenle, birçok toplumda baharın gelişi bereketin sembolü olarak görülmüş ve bu doğrultuda çeşitli “baharı karşılama” ya da “bereket törenleri” düzenlenmiştir. Türkiye’de ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi, dünyanın farklı coğrafyalarında da bu tür törenlere tarihin hemen her döneminde farklı isimlerle rastlanmaktadır. Sümerlerden Hititlere, Hunlardan Göktürklerle kadar uzanan geniş bir tarihsel yelpazede baharı karşılama ritüellerinin varlığı dikkat çekicidir. Bu törenler hem doğanın yeniden canlanışını kutlama hem de bolluk ve bereket dileklerini ifade etme işlevi taşımıştır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri, Anadolu’ya yönelen göç hareketleri ve farklı kültürlerle kurulan etkileşimler, Türk toplumunun sosyal ve kültürel yapısında çeşitli dönüşümlere yol açmıştır. Bu değişim süreci, baharı karşılama ve bereket törenlerinin biçim ve anlamında da kendini göstermiş; eski

inanç sistemlerinden gelen unsurlar İslâmî anlayışla harmanlanarak yeni bir kültürel yorum kazanmıştır.

Bu çalışma kapsamında, Lâpseki’de gerçekleştirilen baharı karşılama ve bereket törenlerinden biri olan Çiftçi (köy) hayırları incelenmiştir. Araştırmada, muhtarlar ve köy halkı ile yapılan mülakatlar aracılığıyla bu hayırların nasıl organize edildiğine ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, söz konusu törenlerin temelinde dinî inanışlar, bereket anlayışı ve toplumsal dayanışma kavramları ön plana çıkmaktadır. Ritüelleri, sembolleri ve toplumsal işlevleri bakımından ele alındığında, Çiftçi (köy) hayırlarının bölgedeki hasat mevsimiyle yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Bu hayırlar; bereketin artması, geçmişte vefat eden büyüklerin anılması, uzakta yaşayan akraba ve dostlarla bir araya gelmesi ve köylüler arasında yardımlaşma bilincinin güçlendirilmesi gibi amaçlarla yüzyıllardır sürdürülen köklü bir gelenek olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde bu gelenek pek çok köyde yaşatılmaya devam etmekle birlikte, köyden kente göçün artması ve genç nüfusun büyük oranda şehir yaşamına yönelmesi nedeniyle geçmişteki coşku ve katılım düzeyi azalmıştır. Ayrıca, COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan kısıtlamalar, bazı köylerde bu törenlerin uzun bir süre boyunca gerçekleştirilememesine neden olmuştur.

Lâpseki’de gerçekleştirilen Çiftçi (köy) hayırları, bölge halkının inanç, dayanışma ve bereket anlayışını yansıtan önemli bir kültürel miras niteliğindedir. Bu törenler, toplumsal birlik duygusunu güçlendirmekte ve yerel kimliğin korunmasına katkı sağlamaktadır. Ancak, göç ve modernleşme gibi etkenler nedeniyle geleneğin sürekliliği tehdit altındadır. Bu nedenle, yerel yönetimlerin, eğitim kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu hayırların desteklenmesi, belgelenmesi ve genç kuşaklara aktarılması büyük önem taşımaktadır.

Kaynakça

- Abay, Ali Rıza (2003). “Kültür Sosyolojisi Açısından Ulusal ve Uluslararası Kaynaşma Vasıtası Olarak Nevruz”. *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(5): 159-168.
- Akarpınar, Bahar (2006). “Mevlid Törenlerinin Yapısı”. *Türkbilig*, 12: 38-63.
- Balaban, Ayhan (2006), İskit, Hun ve Göktürklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Baldick, Julian (2010). *Hayvan ve Şaman*. İstanbul: Hil Yayın.

- Begmyrat, Gerey (2006). *5000 Yıllık Sümer-Türkmen Bağları*. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
- Boratav, Pertev Naili (1994). *100 Soruda Türk Folkloru*. İstanbul: Gerçek Yayınları.
- Döğüş, Selahattin (2015). "Anadolu'da Hızır-İlyas Kültü-Hıdırellez Geleneği". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi*, (74): 77-100.
- Eyüpoğlu, İsmet Zeki (2007). *Tanrı Yaratan Toprak Anadolu*. İstanbul: Derin Yayınevi.
- Evliya Çelebi (2010). *Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 5.Kitap-1.Cilt*. Haz. Seyit Ali Kahraman. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Gökalp, Ziya (2015). *Türk Medeniyeti Tarihi*. İstanbul: Ötüken Yayınları.
- Tuna, Celal (2000). *Lâpseki Lampsakos Pityussa*. İstanbul: Altan Basım Ltd.Şti.
- Yerasimos, Marianna (2019). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nde Yemek Kültürü*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Yolcu, Mehmet Ali (2024), "Tarım Folkloru, Geleneksel Bilgi ve Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine". *Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği 6. Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (Çanakkale, 10-12 Ekim 2024)*. Çanakkale: TOKÜAD Yayınları.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Ahmet Ertuğrul, 1989, ön lisans, muhtar, Suluca Köyü.
- KK-2: Ali Balta, 1961, ilkokul, işletmeci, Yeniceköy Köyü.
- KK-3: Ali Rıza Gültekin, 1964, lisans, muhtar, Balcılar Köyü.
- KK-4: Gülseven Gür, 1972, ilkokul, ev hanımı, Yeniceköy Köyü.
- KK-5: İlhan Ulaş, 1965, lise, imam, Beyçayır Köyü.
- KK-6: Kevser Gökçin, 1966, ilkokul, ev hanımı, Güreci Köyü.
- KK-7: Mehmet Güzel, 1974, ilkokul, muhtar, Subaşı Köyü.
- KK-8: Mehmet Özgün, 1973, ilkokul, muhtar, Kangırlı Köyü.
- KK-9: Süleyman Ercan, 1935, ilkokul, emekli, Yeniceköy Köyü.
- KK-10: Süleyman Sevinç, 1968, ilkokul, muhtar, Adatepe Köyü.
- KK-11: Ünver Salih Kahya, 1983, lise, muhtar, Şahinli Köyü.
- KK-12: Zühtü Açar, 1958, ilkokul, muhtar, Beyçayır Köyü.

Ekler

Görsel 1: Çiftçi(köy) hayırına davet etmek için basılmış bir afiş.

Görsel 2: Hayır organizasyonunda misafirlere dağıtılacak yemekleri ortak hazırlayan köylü kadınlar.

Görsel 3: Mevlit sonrası misafirlere dağıtılan ikramlıklar.

Görsel 4: Hayır organizasyonu esnasında kıraathanede toplanmış bir grup.

Görsel 5: Hayır organizasyonu esnasında pilav dağıtan bir genç.

Görsel 6: Çiftçi (köy) hayır öncesi köy meydanına asılmış bir bayrak (Yeniceköy Köyü).